

Co-funded by
the European Union

Quadro de competências e resultados de aprendizagem para promover a literacia ambiental e prevenir o ativismo ambiental radicalizado

COORDENAÇÃO

Universidade de Coimbra

(Portugal)

Dezembro 2025

Quadro de competências e resultados de aprendizagem para promover a literacia ambiental e prevenir o ativismo ambiental radicalizado

Nome do projeto: ELCRA - Literacia ambiental no contexto do ensino superior para prevenir a radicalização no ativismo climático

WP 3 - Desenvolvimento de uma comunidade de prática sobre questões de literacia ambiental e prevenção do ativismo ambiental radicalizado

Atividade 3.2 - Desenvolvimento de um quadro de resultados de aprendizagem para promover a literacia ambiental e prevenir o ativismo ambiental radicalizado

Parceiro: Universidade de Coimbra

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
2. OBJETIVO E METAS.....	4
3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.....	5
LITERACIA AMBIENTAL INSPIRADA NO PÓS-HUMANISMO.....	5
LITERACIA AMBIENTAL BASEADA NO CONSTRUTIVISMO.....	7
LITERACIA AMBIENTAL NA PERSPETIVA DA TAXONOMIA DOS OBJETIVOS EDUCACIONAIS	10
DE BLOOM ET AL.	10
CONTRIBUIÇÃO PARA A LITERACIA AMBIENTAL DO GREENCOMP: QUADRO EUROPEU DE COMPETÊNCIAS EM MATÉRIA DE SUSTENTABILIDADE	12
LITERACIA AMBIENTAL E LIFECOMP: O QUADRO EUROPEU PARA AS COMPETÊNCIAS PESSOAIS, SOCIAIS E DE APRENDIZAGEM PARA APRENDER.....	14
4. METODOLOGIA	17
5. COMPETÊNCIAS DO MOOC E QUADRO DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM	22
6. NOTAS FINAIS.....	30
7. REFERÊNCIAS	31
CRÉDITOS	33

1. Introdução

O Curso Online Aberto e Massivo (MOOC, em inglês) intitulado «Environmental Literacy and Empowerment for Climate Justice» foi criado no âmbito do Projeto ELCRA e tem como objetivo dotar os estudantes do ensino superior de conhecimentos, habilidades e competências necessários para compreender e abordar ativamente os desafios ambientais. O curso adota uma abordagem integrada à literacia ambiental, destacando a consciência crítica dos sistemas ecológicos, estilos de vida sustentáveis e envolvimento ativo no combate à crise climática.

Este resumo metodológico, inspirado em Guraziu e Latorre (2024), descreve o desenvolvimento de um quadro de competências e resultados de aprendizagem para promover a literacia ambiental e comportamentos pró-ambientais, com uma visão sistémica da justiça climática, para estudantes universitários em toda a Europa, juntamente com um Curso Online Aberto Massivo (MOOC).

O MOOC concentra-se em três áreas-chave de desenvolvimento: conhecimento (pensamento), aprofundando a compreensão dos processos ambientais e dos princípios de sustentabilidade; competências (pessoais e sociais), através da aplicação do pensamento sistémico, da resolução de problemas e da comunicação para a sustentabilidade; atitudes (ação), promovendo a responsabilidade, a empatia e o compromisso ético com o planeta; e ativismo (ação), incentivando a participação cívica e a ação transformadora a nível local e global. Essas áreas permitem que os alunos não só naveguem pelas questões ambientais, mas também se tornem agentes de mudança, envolvendo-se no ativismo climático de forma segura, responsável e não violenta.

Com base na abordagem pós-humanista, que defende que os modelos tradicionais não conseguem responder aos desafios contemporâneos, como a globalização, os avanços tecnológicos e as crises ecológicas (Braidotti, 2013b), e inspirado numa perspetiva teórica construtivista, que sustenta que os alunos não são recetores passivos, mas constroem ativamente conhecimento e significado através da experiência, da reflexão e da interação social (Vygotsky, 1978), este quadro de competências e resultados de aprendizagem está alinhado com a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom et al. (1956), com o

GreenComp: Quadro europeu de competências em matéria de sustentabilidade (Bianchi et al., 2022), e com o LifeComp: O Quadro Europeu para Competências Pessoais, Sociais e de Aprendizagem para Aprender (Sala et al., 2020). Em conjunto, estas estruturas apoiam a abordagem pedagógica do MOOC e são adaptadas aos estudantes universitários, garantindo que a literacia ambiental inclua não só o conhecimento e a consciencialização, mas também as competências necessárias para liderar uma mudança transformadora e sustentável nesta era de desafios constantes e imprevisíveis.

Nesta matéria, adotámos as definições de resultados de aprendizagem e competências do Conselho da União Europeia (Council of the European Union, 2017). Os resultados de aprendizagem foram definidos como “declarações relativas ao que um aluno sabe, compreende e é capaz de fazer após a conclusão de um processo de aprendizagem, definidas em termos de conhecimentos, competências, responsabilidade e autonomia” (Council of the European Union, 2017, p. C189/20). Competência, por sua vez, significa “a capacidade comprovada de utilizar conhecimentos, competências e habilidades pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações de trabalho ou estudo e no desenvolvimento profissional e pessoal” (Council of the European Union, 2017, p. C189/20).

2. Objetivo e metas

O desenvolvimento deste quadro é orientado pelo objetivo de garantir a coerência pedagógica, a relevância e o alinhamento com as normas europeias para a educação para o desenvolvimento sustentável (EDS). A EDS é uma componente fundamental dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e visa proporcionar aos indivíduos os conhecimentos, as competências, os valores e as atitudes necessários para criar um futuro mais sustentável, enfrentando os desafios ambientais, económicos e sociais através das suas escolhas e ações diárias (UNESCO, 2025).

Este quadro serve como base estratégica para estruturar o conteúdo do curso, definir objetivos de aprendizagem e promover competências essenciais para um envolvimento ativo e responsável com as questões ambientais. Este quadro tem os seguintes objetivos:

- 1) Esclarecer a abordagem pedagógica, enfatizando a integração das dimensões cognitiva, socioemocional e comportamental da aprendizagem para a sustentabilidade através de uma lente pós-humanista e construtivista.
- 2) Alinhar os resultados de aprendizagem esperados do MOOC com os princípios e áreas de competência estabelecidos pelo GreenComp: Quadro europeu de competências em matéria de sustentabilidade (Bianchi et al., 2022) e pelo LifeComp: Quadro Europeu para as Competências Essenciais Pessoais, Sociais e de Aprendizagem (Sala et al., 2020).
- 3) Compilar os resultados de aprendizagem do MOOC, delineando os conhecimentos, habilidades e competências específicos que os estudantes devem adquirir.
- 4) Apresentar uma progressão clara dos resultados de aprendizagem com base na taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom et al. (1956) e sua revisão (Anderson & Krathwohl, 2001).
- 5) Fornecer orientações para educadores e partes interessadas sobre como o MOOC contribui para o desenvolvimento da capacidade dos estudantes de pensar criticamente, agir com responsabilidade e participar eficazmente na tomada de decisões ambientais.
- 6) Apoiar a avaliação e a melhoria do curso, estabelecendo resultados claros e mensuráveis, alinhados com os quadros europeus para a aprendizagem baseada em competências.

3. Fundamentos teóricos

Literacia Ambiental inspirada no pós-humanismo

As recentes mudanças para a teoria do pós-humanismo nas ciências sociais exigiram uma reconceitualização radical da educação em resposta ao início da Era do Antropoceno (Rousell, 2016; Snaza et al., 2014), um período caracterizado pelas alterações climáticas antropogénicas, pela perda catastrófica de biodiversidade, pelas doenças zoonóticas e pelas tecnologias computacionais omnipresentes (Braidotti, 2013a; Lewis & Maslin, 2015).

O pós-humanismo é um quadro filosófico e teórico que defende abordagens pedagógicas flexíveis e responsivas às complexas interações entre humanos e não humanos, e que procura abordar adequadamente os desafios contemporâneos, como a crise climática. Defende um modelo relacional centrado no aluno que valoriza a diversidade, a adaptabilidade e a integração de elementos humanos e não humanos nas práticas educativas. Esta perspetiva não só considera as implicações éticas e sociais da aprendizagem no século XXI (com todos os seus desenvolvimentos imprevisíveis), como também promove ativamente a inclusão e a consciência ambiental, remodelando de forma fundamental a forma como o conhecimento é criado e partilhado.

No centro do pensamento pós-humanista está o desafio às visões tradicionais da transmissão do conhecimento e aos papéis hierárquicos frequentemente atribuídos a educadores e alunos. Em vez de ver os alunos como recetores passivos de informação, os educadores pós-humanistas vêem-nos como cocriadores ativos dentro de um ambiente educacional relacional. Nessa perspetiva, os educadores são incentivados a promover a construção colaborativa do conhecimento e a adotar métodos de ensino não hierárquicos e flexíveis (Nyika & Motalenyane, 2023; Postma, 2016).

Rousell et al. (2022) enfatizam a importância de democratizar as experiências educacionais através da lente do pós-humanismo. Eles defendem repensar práticas educacionais criativas em resposta às transformações sociais, incluindo as alterações climáticas e os avanços tecnológicos. Essa perspetiva está alinhada com apelos mais amplos por pedagogias que vão além das perspetivas exclusivamente centradas no ser humano e incorporam outras além do humano (Cutter-Mackenzie-Knowles et al., 2020; Maistry et al., 2023).

As implicações da pedagogia pós-humanista estendem-se a usos práticos que promovem a literacia ambiental e a justiça social. Volkman and Fraunhofer (2023) sublinham a urgência de desenvolver métodos de ensino que abordem as crises globais, sugerindo a combinação da literacia crítica dos meios de comunicação com críticas pós-humanistas para desenvolver competências essenciais para abordar questões ambientais.

Na mesma linha, Braidotti (2013b) explora a condição pós-humana e propõe uma forma de subjetividade pós-humanista que é incorporada e integrada (rejeitando dualismos

como mente/corpo e natureza/cultura, e enfatizando a materialidade e a interconectividade); relacional e afetiva (formada por meio de redes e relações, em vez de individualidade isolada); e situada e responsável (baseando a ética na responsabilidade e na sustentabilidade, em vez de normas universais abstratas).

Portanto, incorporar perspectivas pós-humanistas na educação ambiental abre oportunidades para desafiar pressupostos antropocêntricos e reformular as relações entre os seres humanos e o ambiente. O pensamento pós-humanista rompe com a convencional «máquina antropológica», promovendo uma compreensão mais matizada das interações entre humanos e não humanos, que é crucial para a educação ambiental (Malone et al., 2023).

Este quadro de competências e resultados de aprendizagem, ao integrar princípios pós-humanistas, vai além do mero ensino de factos ambientais. Procura aumentar a consciencialização sobre as complexas redes relacionais que conectam humanos, não humanos e contextos. Ao posicionar os alunos como co-criadores ativos de conhecimento, o MOOC incentiva-os a examinar criticamente os pressupostos antropocêntricos, explorar a agência de entidades não humanas e refletir sobre o seu próprio envolvimento em sistemas ecológicos.

Literacia ambiental baseada no construtivismo

Semelhante ao pós-humanismo, o construtivismo é um paradigma que concebe a aprendizagem como um processo ativo, contextual e socialmente mediado. Os alunos constroem conhecimento ao envolverem-se com problemas do mundo real, ao refletirem sobre suas experiências e ao interagirem com outras pessoas. Aprender não é absorver factos ou ser meros recetores passivos, mas sim dar sentido às nossas experiências. O construtivismo enfatiza os fundamentos sociais e culturais da cognição, sugerindo que a aprendizagem é, fundamentalmente, um processo colaborativo, moldado pelas interações com os outros e mediado pela linguagem (Vygotsky, 1978).

De acordo com Dewey (1997), a experiência é fundamental para o processo de aprendizagem e, portanto, a educação deve estar enraizada na realidade vivida, pois as pessoas aprendem fazendo. O autor enfatiza a importância do pensamento reflexivo, que

consiste na consideração ativa, persistente e cuidadosa de qualquer crença ou suposta forma de conhecimento, considerando seus fundamentos e as conclusões a que leva.

Na raiz do pensamento estão a perplexidade, a confusão e a dúvida. Estas não ocorrem espontaneamente, mas são desencadeadas por algo específico. Pensamento reflexivo significa não aceitar conclusões baseadas em apenas uma evidência, mas envolve questionar e introduzir novas informações que podem, ou não, apoiar as hipóteses levantadas. Como o pensamento é propenso a erros — devido a razões como experiências passadas, dogmas, defesa de interesses pessoais, paixões e muito mais — a dúvida deve sempre permanecer central.

Dewey (1997) afirma também que o exercício do pensamento é a inferência que nos guia em direção ao desconhecido, e que é crucial testar qualquer inferência e distingui-la das crenças baseadas em evidências, das que não têm sustentabilidade. Para alcançar isso, a ação reflexiva requer mente aberta, responsabilidade e sinceridade.

Vygotsky (1978), por seu turno, argumenta que a aprendizagem é social e introduz o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) para ilustrar como os alunos podem alcançar níveis mais profundos de compreensão quando apoiados por colegas ou educadores mais experientes. Essa ênfase na natureza social da aprendizagem reformula a nossa abordagem ao desenvolvimento de competências, tanto em contextos educacionais quanto profissionais. No mesmo sentido, Schön (1990) propõe uma nova epistemologia da prática — a prática reflexiva —, afirmando que os profissionais aprendem por meio da reflexão na ação. A prática reflexiva visa ajudar os alunos a adquirir competências para uso em situações marcadas pela singularidade, pela incerteza e pelo conflito. A prática reflexiva envolve: saber em ação, refletir em ação e refletir sobre a própria reflexão. O primeiro refere-se à competência implícita de realizar uma tarefa sem pensamento consciente; o segundo trata de pensar sobre o que está a ser feito enquanto o fazemos e fazer os ajustes necessários; e o terceiro é a análise retrospectiva de um evento após a sua conclusão, para aprendizagem futura. Schön (1990) também defende que o ensino deve ser entendido em termos da sua epistemologia da prática e que a prática reflexiva deve ser incluída no currículo. Como defendem Dewey (1997) e Schön (1990), os alunos devem aprender na prática, sob orientação de professores mais experientes (*coaching*). O aluno não recebe instruções sobre o

que fazer ou não fazer, mas é treinado — aprendendo na prática — num ambiente protegido para correr o mínimo de riscos possível. Assim, ele propõe três modelos de formação (*coaching*), a saber: 1) siga-me! 2) experimentação conjunta e 3) sala de espelhos. Estes modelos exigem competências distintas do professor e do aluno e conduzem a contextos de aprendizagem distintos. Freire (1996) também aponta nessa direção. Para ele, ensinar não é apenas transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou construção. (Freire, 1996, pp. 22). A capacidade de aprendizagem deve ser exercida criticamente para desenvolver a “curiosidade epistemológica” (Freire, 1996, pp. 25), entendendo a educação como libertação e diálogo para promover a mudança.

O ensino baseado na tradição da racionalidade técnica, que se concentra na aquisição de competências em escrita, leitura e aritmética, está obsoleto (Cachapuz et al., 2004). O importante é a aquisição de conhecimentos básicos (conhecimentos, competências, atitudes e estratégias) orientados para a prática e o contexto, para que possam ser aplicados de forma crítica em situações de incerteza e complexidade (Morin, 1999), como os tempos em que vivemos sob a crise climática. Devem também ser transversais e combinar os quatro pilares da educação ao longo da vida da UNESCO: “aprender a ser” e os seus subordinados, “aprender a conhecer”, “aprender a fazer” e “aprender a viver em conjunto” (Cachapuz et al., 2004, pp. 17). A aprendizagem centra-se principalmente na autonomia do aluno, uma vez que os conhecimentos básicos servem como ferramenta que permite a transição da aprendizagem dirigida para a aprendizagem assistida, que é, portanto, autónoma. O aluno torna-se autor e ator no processo de conhecimento, indo além da aprendizagem formal e estendendo-se a outros contextos de aprendizagem ao longo da vida. Também reforça a importância da transversalidade do conhecimento, ligando o conhecimento de várias disciplinas às práticas sociais.

Este quadro teórico está em consonância com a visão de que os alunos desenvolvem a compreensão através da experiência e da reflexão, e que a aprendizagem é orientada pela investigação, em vez de se centrar na transferência de informação. O conhecimento é co-construído dentro de contextos sociais e culturais, e os educadores são vistos como facilitadores que orientam os alunos na promoção da sua curiosidade e na busca de respostas. Consequentemente, este quadro adota os seguintes princípios construtivistas fundamentais:

- 1) Aprendizagem ativa: os alunos interagem com conteúdos multimédia, simulações e ferramentas de autoavaliação para aprofundar a compreensão.
- 2) Aprendizagem situada: o conteúdo é contextualizado nos desafios locais e globais da sustentabilidade, tornando a aprendizagem relevante e impactante.
- 3) Prática reflexiva: os alunos são incentivados a examinar seus valores, suposições e respostas emocionais a temas complexos.

Literacia ambiental na perspetiva da taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom et al.

A taxonomia de Bloom et al. (1956) é uma estrutura fundamental na educação que classifica os objetivos de aprendizagem em categorias hierárquicas. Foi originalmente desenvolvida em 1956 por Benjamin Bloom e seus colegas e, posteriormente, revista por Anderson & Krathwohl (2001) para refletir melhor como as pessoas aprendem em contextos modernos.

A taxonomia de Bloom et al. classifica a aprendizagem em três domínios: cognitivo, afetivo e psicomotor. O domínio cognitivo é o mais enfatizado por Bloom et al. (1956). Ele concentra-se nas habilidades intelectuais, no pensamento e na aquisição de conhecimento. Os comportamentos são organizados em seis níveis hierárquicos, que vão do simples ao complexo: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. De acordo com Bloom et al. (1956), cada nível baseia-se no anterior, incentivando a progressão, da memorização para o pensamento crítico e a criatividade. O domínio afetivo diz respeito a atitudes, valores e respostas emocionais. O domínio psicomotor envolve habilidades físicas e coordenação motora.

Em 2001, Anderson e Krathwohl reviram a taxonomia de Bloom et al., reestruturando-a para refletir melhor as práticas educacionais contemporâneas e a ciência cognitiva. A taxonomia revista organiza as habilidades cognitivas em seis níveis hierárquicos, do básico ao avançado, e altera a designação (substantivos) para verbos de ação: lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar (tabela 1).

Tabela 1. Comparação entre a taxonomia de Bloom et al. (1956) e a taxonomia revista por Anderson e Krathwohl (2001)

Nível		Descrição	Verbos
Bloom et al. (1956)	Anderson & Krathwohl, 2001		
Conhecimento	Recordar	Recordar factos e conceitos básicos	definir, enumerar, identificar, memorizar
Compreensão	Compreender	Explicar ideias ou conceitos	descrever, explicar, resumir, interpretar
Aplicação	Aplicar	Usar informações em novas situações	implementar, resolver, demonstrar, utilizar
Análise	Analisar	Analisar as informações e relações	comparar, contrastar, diferenciar, examinar
Síntese	Avaliar	Justificar uma decisão ou linha de ação	avaliar, criticar, argumentar, apoiar
Avaliação	Criar	Produzir trabalhos originais ou novos padrões	projetar, construir, formular, inventar

Os educadores contemporâneos criticam essa taxonomia, argumentando que Bloom et al. (1956) transmitiram uma mensagem equivocada ao situar o conhecimento na base da pirâmide, muitas vezes considerado como aprendizagem de “baixo nível”, enquanto a avaliação está no topo. Como o conhecimento é dinâmico e se utiliza por meio de questionamentos — e o pensamento crítico envolve mais do que mero julgamento, incluindo a compreensão do contexto e a criação de novos conhecimentos —, a pirâmide deveria ser invertida, com o conhecimento no topo, e não na base. Novos conhecimentos vêm de novas perguntas, tornando a investigação o verdadeiro motor da aprendizagem. Nesta visão, o conhecimento é tanto a base como o objetivo final do pensamento crítico (Wineburg & Schneider, 2010). A Estrutura de Aprendizagem Invertida de Bloom (EAIB) inverte a

hierarquia, começando pela cocriação e pela colaboração para desenvolver novos conhecimentos.

A taxonomia de Bloom et al. também é limitada porque se concentra nos aspetos cognitivos, deixando de lado os domínios, psicomotor (habilidades) e afetivo (social/emocional), o que cria um desequilíbrio na educação. A EAIB redefine a aprendizagem como um processo social, iterativo e co-criativo, no qual o conhecimento é desenvolvido através da colaboração, em vez de apenas ser transferido. Ela se esforça para equilibrar o saber, o fazer e o ser na educação, a fim de lidar com um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo (Shelley, 2021). O uso crescente da IA também reforçou essa visão. Em vez de começar com a memorização e a compreensão, os alunos agora começam com a criação usando ferramentas de IA e, em seguida, passam para a análise, avaliação e compreensão, invertendo a hierarquia tradicional de Bloom (Pesovski et al., 2024).

Nesta Estrutura de Resultados de Aprendizagem e Competências, a Taxonomia de Bloom é combinada com a Taxonomia Reversa de Bloom, formando uma abordagem híbrida que integra conhecimento fundamental ao pensamento de ordem superior. Como a Taxonomia Reversa de Bloom pode ser aplicada a situações de aprendizagem específicas, como as proporcionadas por ambientes online, este modelo híbrido oferece maior flexibilidade ao reconhecer o valor dos métodos tradicionais e reversos na promoção do pensamento crítico. Algumas aulas começam com a criação (reversa) para envolver os alunos e, em seguida, incluem atividades de análise e avaliação, como no modelo tradicional, e também permitem ajustes para acomodar diferentes ritmos de aprendizagem, permitindo que os alunos controlem o seu próprio progresso ao longo do MOOC.

Contribuição para a literacia ambiental do GreenComp: Quadro europeu de competências em matéria de sustentabilidade

O GreenComp (Bianchi et al., 2022) é uma ferramenta de orientação desenvolvida pela Comissão Europeia para apoiar a aprendizagem em sustentabilidade ambiental em todos os setores da educação e da aprendizagem ao longo da vida na Europa. Foi desenvolvido como parte do Pacto Verde Europeu para ajudar indivíduos e comunidades a desenvolver

os conhecimentos, competências e atitudes necessários para viver e agir de forma sustentável. Esta iniciativa visa promover a sustentabilidade como competência essencial em todos os sistemas educativos e incentivar ações responsáveis e empáticas em relação ao planeta e à saúde pública. Oferece um quadro estruturado, mas flexível, alinhado aos objetivos do MOOC de capacitar os alunos a pensar criticamente, agir de forma responsável e imaginar futuros sustentáveis. De acordo com Bianchi et al. (2022, p.12), “significa dar prioridade às necessidades de todas as formas de vida e do planeta, assegurando que a atividade humana não excede os limites do planeta.” Neste contexto, o GreenComp descreve a competência em sustentabilidade como a capacidade de empoderar os alunos a internalizar valores de sustentabilidade e navegar em sistemas complexos, permitindo-lhes iniciar ou defender ações que protejam a saúde do ecossistema, promovam a justiça e inspirem visões de futuros sustentáveis.

A GreenComp é construída em torno de quatro áreas de competência igualmente importantes e inter-relacionadas, cada uma contendo três competências específicas, projetadas para promover valores, pensamento sistémico, visão orientada para o futuro e ação (figura 1). As quatro áreas são as seguintes:

1. Incorporar valores de sustentabilidade - Promove o cuidado, a responsabilidade e o respeito pela natureza e pelo bem-estar humano;
2. Integrar a complexidade na sustentabilidade - Incentiva o pensamento sistémico e crítico e a compreensão das interligações;
3. Prever futuros sustentáveis - Inspira criatividade e otimismo na imaginação de futuros melhores;
4. Agir em prol da sustentabilidade - Concentra-se em adotar iniciativas e ações colaborativas para promover a mudança.

Figura 1. GreenComp. Fonte: GreenComp – Quadro europeu de competências em matéria de sustentabilidade, p. 3

O GreenComp inspirou a estrutura dos módulos do MOOC. Cada módulo foi concebido para considerar as quatro áreas de competência, e as 12 competências ajudaram a definir os resultados de aprendizagem, a avaliação dos conhecimentos e a progressão das competências. As competências do GreenComp foram incorporadas nos objetivos e nas lições do MOOC, uma vez que são definidas como interdisciplinares, ao longo da vida e transformadoras, alinhadas com os objetivos de literacia ambiental e de educação para a justiça climática.

Literacia ambiental e LifeComp: o quadro europeu para as competências pessoais, sociais e de aprendizagem para aprender

O LifeComp é um quadro conceptual e não prescritivo desenvolvido pelo Joint Research Centre da Comissão Europeia em 2020. Define um conjunto de competências pessoais, sociais e de aprendizagem essenciais para prosperar no século XXI, na educação, no trabalho e na vida cívica.

Foi criado em resposta à Recomendação do Conselho de 2018 sobre Competências-chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida e destina-se a apoiar a conceção de currículos, a formação de professores e o desenvolvimento dos alunos em contextos formais, informais e não formais. O LifeComp inclui 9 competências, agrupadas em 3 domínios, cada um com

3 descritores que refletem a interdependência entre inteligência emocional, competências interpessoais e estratégias metacognitivas:

1. Pessoal

- *Autorregulação*: Gerir emoções, stress e motivação
- *Flexibilidade*: Adaptar-se à mudança e à incerteza
- *Bem-estar*: Promover a saúde física e mental

2. Social

- *Empatia*: Compreender as emoções e perspetivas dos outros
- *Comunicação*: Expressar-se de forma clara e respeitosa
- *Colaboração*: Trabalhar eficazmente com os outros

3. Aprender a aprender

- *Mentalidade de crescimento*: acreditar na capacidade de melhorar através do esforço
- *Pensamento crítico*: avaliar informações e argumentos
- *Gerir a aprendizagem*: planear, monitorizar e refletir sobre a aprendizagem

Ao projetar este MOOC, o LifeComp foi aplicado para incorporar uma dimensão socioemocional relacionada com a educação para a justiça climática, promovendo a resiliência e a adaptabilidade entre os alunos que enfrentam a ecoansiedade. Também apoia a aprendizagem autodirigida no MOOC, através de uma mentalidade de crescimento, e visa conceber ambientes de aprendizagem online inclusivos que valorizam a empatia, a comunicação e o bem-estar.

Figura 2. Estrutura integrativa para prevenir a radicalização no ativismo climático¹

¹ Esta imagem foi gerada pela versão gratuita do Skywork.ai com o seguinte *prompt* em inglês: "Produce an integrative visual diagram showing the relationships among Bloom's Taxonomy, Reverse Bloom's Taxonomy, GreenComp, LifeComp, Constructivism, Posthumanism, and how they collectively connect to Environmental Literacy as a pathway for Preventing Climate Activism Radicalization." Outros *prompts* foram usados para refinar a imagem.

4. Metodologia

Este quadro, juntamente com o MOOC, descreve o processo sistemático para desenvolver uma compreensão abrangente do ativismo ambiental e de seus potenciais caminhos para a radicalização. A abordagem foi concebida para integrar perspectivas multidisciplinares e *insights* empíricos recolhidos através de investigação quantitativa e qualitativa. Combina análise teórica, investigação baseada em dados e envolvimento participativo para garantir um resultado robusto e contextualizado. Esta estrutura foi desenvolvida através de quatro etapas principais (Fig. 3): revisão da literatura, estudo quantitativo, estudo qualitativo e *workshop* prático.

Figura 3. Metodologia: 4 etapas principais

1.^a etapa: revisão da literatura

Foi realizada uma **revisão da literatura** para identificar estudos existentes sobre o ativismo ambiental e examinar casos importantes de radicalização nos movimentos ambientais. Essa revisão foi conduzida por todos os parceiros do consórcio, cada um contribuindo com a sua experiência em áreas como Psicologia Social, Pedagogia, Direito e Ciência da Comunicação para fornecer perspectivas perspicazes e atuais em seus respectivos campos (Molinario et al., 2024). Nesta primeira fase, incluímos também a leitura cuidadosa, análise e síntese do GreenComp: The European Sustainability Competence Framework (Bianchi et al., 2022); LifeComp: The European Framework for Personal, Social, and Learning to Learn Key Competence (Sala et al., 2020) e a taxonomia dos objetivos educacionais de Bloom et al. (Bloom et al., 1956). Estas leituras permitiram-nos definir as competências a ensinar e estruturar o MOOC em vários módulos/aulas. Estas etapas resultaram na definição de competências e resultados de aprendizagem, apresentados para cada módulo, que abrange várias aulas.

2.^a etapa: estudo quantitativo

Foi realizado **um estudo quantitativo** sobre atitudes e motivação no ativismo ambiental, com base em um inquérito intercultural aplicado a 792 estudantes do ensino superior de países do consórcio e dos EUA (Telesca et al., 2025). O objetivo consistiu em obter uma compreensão aprofundada das atitudes e opiniões dos estudantes universitários sobre questões de sustentabilidade e de luta contra as alterações climáticas, fornecendo-nos informações sobre o conteúdo a ser desenvolvido no curso.

3.^a etapa: estudo qualitativo

Foi realizado **um estudo qualitativo** para compreender as motivações e estratégias de envolvimento de estudantes e ativistas em questões ambientais, bem como explorar os fatores que podem levar à radicalização de certos indivíduos e grupos. A investigação baseou-se em entrevistas semiestruturadas e grupos focais realizados em cinco países do consórcio (Itália, Lituânia, Polónia, Portugal e Espanha). Envolveu 49 participantes (24 estudantes e 25 ativistas) nas entrevistas semiestruturadas e 52 participantes (14 ativistas, 19 estudantes e 19

académicos) nos grupos focais (Melacarne et al., 2025). Este estudo, assim como o estudo quantitativo, contribuiu para a definição do conteúdo do MOOC.

4.ª etapa: workshop

O workshop sobre ativismo pela justiça climática foi realizado em Coimbra, a 11 de dezembro de 2024, como parte da conferência “Climate Justice Activism: is it possible to change the world without breaking the rules?”. Este workshop teve como objetivo explorar as opiniões de estudantes e ativistas sobre o conteúdo de aprendizagem que deveria ser incluído no MOOC (Tabela 2). Foi desenvolvida uma dinâmica na qual os participantes foram convidados a selecionar e classificar os tópicos como muito importantes, importantes ou irrelevantes, listados em cartões preparados por cada membro do consórcio de acordo com a sua área de especialização. Os participantes também foram convidados a adicionar outros tópicos que considerassem relevantes e que não estivessem mencionados nos cartões.

A Tabela 2 mostra as várias áreas de especialização dos membros do consórcio (direito, educação, comunicação e psicologia), com os respetivos tópicos, tendo em conta a sua importância, com os mais importantes escritos a verde e os mais e os importantes a azul correspondendo aos tópicos que foram votados por 3 ou mais países. Os tópicos que os participantes adicionaram estão a preto. Estes resultados também informaram a concessão do MOOC.

Tabela 2. Desenvolvimento de conteúdos de aprendizagem

Área	Temas
Direito	Acordos ambientais Estado de direito Direito de acesso à informação Mecanismos deliberativos Direitos fundamentais e direitos humanos (meios de proteção)
Direito penal	Crimes ambientais Infração penal Interesse Jurídico

<p>Conceitos adicionados</p>	<p>Penalidades principais Omissão de socorro Perturbação do funcionamento de um órgão constitucional</p> <p>Negociações climáticas (COP e outras). Processos e substância Responsabilidade corporativa (Exigir transformações práticas nas cadeias de consumo por exemplo) Como organizar a atividade da manifestação como posso reagir à destruição da natureza à minha volta? Direito de protestar. Como é e o que permite. Discussão de várias soluções jurídicas pró-ecológicas de diferentes países (por exemplo concessão de personalidade jurídica a seres não humanos) Liberdade de expressão Ecocídio Iniciativa de cidadania Europeia Proteção aos denunciantes</p>
<p>Educação</p> <p>Conceitos adicionados</p>	<p>Educação Ambiental Educação para o desenvolvimento sustentável Pensamento crítico Educação para a justiça social Aprendizagem participativa Aprendizagem baseada na comunidade Aprendizagem transformadora</p> <p>Arte e ambiente Modos de ação eficazes Eco cultura Táticas para a mudança Aspeto sociológico Estratégias para incentivar a revolução coletiva no ativismo ambiental Desigualdades globais Norte-Sul</p>
<p>Comunicação</p>	<p>Gestão das redes sociais para o ativismo ambiental Desinformação e alterações climáticas <i>Marketing social verde vs. greenwashing</i> Comunicação de riscos ambientais</p>

<p>Conceitos adicionados</p>	<p> Comunicação visual das alterações climáticas Influência dos eco influenciadores Domínio da comunicação estratégica Educação Ambiental digital Uso ético de dados ambientais Narrativas culturais sobre a natureza A aprofundar a comunicação Ser mais criativo Inteligência artificial, ecossistemas e alterações climáticas </p> <p> Inteligência artificial na Guerra Ambiental Compreender a utilidade da inteligência artificial para combater ou minimizar o impacto das alterações climáticas Com falar sobre as alterações climáticas com a avó/amigos – os fundamentos da comunicação sobre o clima em situações quotidianas Divulgar e disseminar o trabalho das organizações ambientais </p>
<p>Conceitos adicionados</p>	<p> Comportamentos pró ambientais, ativismo ambiental e contra as alterações climáticas Conhecimento sobre os problemas atuais Movimentos sociais, extremismo e radicalização Como ocorre a radicalização e quais são as suas consequências </p> <p> História da sua prática de ativismo Mecanismos responsáveis pela falta de envolvimento Não limitar a narrativa ambiental o ativismo/ menos ênfase no ativismo Lidar com emoções difíceis em relação às alterações climáticas Construir autoeficácia Identidade global/nacional e envolvimento com o clima Papel dos valores e motivações nas ações climáticas Ansiedade climática </p>

5. Competências do MOOC e quadro dos resultados de aprendizagem

Combinando as abordagens teóricas do pós-humanismo e do construtivismo com a taxonomia de Bloom et al. e na taxonomia invertida, LifeComp e GreenComp permite-nos desenvolver as competências do MOOC (Tabela 3), um quadro de resultados de aprendizagem (Tabela 4) e níveis de progressão (Tabela 5). Isto ajuda-nos a compreender que os alunos são participantes ativos no seu próprio processo de aprendizagem, capazes de pensar, sentir e agir, à medida que refletem sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. Permite-nos também abordar tanto o desenvolvimento interno como os esforços externos de sustentabilidade, apoiando a criação de currículos baseados em competências baseados em competências que sejam emocionalmente inteligentes e ecologicamente alfabetizados, alinhados com os objetivos de aprendizagem ao longo da vida da UE, os ODS e as agendas de educação transformadora.

Tabela 4. Quadro de competências para o MOOC²

Área	Competência	Descrição
Pessoal	Autoregulação	Consciência e gestão das emoções, pensamentos e comportamentos (Sala et al, 2020,pp.20)
	Flexibilidade	Capacidade de gerir transições e incertezas e de enfrentar desafios (Sala et al, 2020,pp.20)
	Bem-estar	Procura da satisfação na vida, cuidado com a saúde física, mental e social; e adoção de um estilo de vida sustentável (Sala et al, 2020,pp.20)
Social	Empatia	Compreensão das emoções, experiências e valores de outra pessoa e a oferta de respostas adequadas (Sala et al, 2020,pp.20)
	Comunicação	Utilização de estratégias de comunicação relevantes, códigos e ferramentas específicos do domínio, dependendo do contexto e do conteúdo (Sala et al, 2020,pp.20)
	Colaboração	Envolvimento e atividades de grupo e trabalho em equipa, reconhecendo e respeitando os outros (Sala et al, 2020,pp.20)
Pensamento	Pensamento crítico	“Avaliar informações e argumentos, identificar pressupostos, pôr em causa o status quo e refletir sobre a forma como os antecedentes pessoais, sociais e culturais influenciam o pensamento e as conclusões” (Bianchi et al, 2022, pp.21)

² A tabela 3 é uma adaptação de Sala et al (2020). Todos os assinalados com * foram adicionados pelos autores com base nos dados recolhidos (revisão da literatura, estudo quantitativo e qualitativo) e em Bianchi et al. (2022).

		Avaliação de informações e argumentos para apoiar conclusões fundamentadas e desenvolver soluções inovadoras (Sala et al, 2020,pp.20)
	Resolução de problemas* enquadramento de problemas	“Formular os desafios atuais ou potenciais como um problema de sustentabilidade em termos de dificuldade, pessoas envolvidas, tempo e delimitação geográfica, a fim de identificar abordagens adequadas para prever e prevenir problemas, bem como para atenuar e adaptar-se a problemas já existentes.” (Bianchi et al, 2022, pp.22)
Ação*	Planificação*	Identificar e procurar soluções de forma consciente, informada, ponderada e planeada
	Aprendizagem*	Aceder a conhecimento compreensível, para estar informado
	Cidadania*	Conhecer os seus direitos e os meandros da política para poder reivindicar e exigir ações dos legisladores e decisões políticos
	Ação coletiva	Reunir pessoas com o mesmo objetivo e agir para a mudança em colaboração com outros (Bianchi et al, 2022)
	Ação individual	Identificar o seu próprio potencial para a sustentabilidade e contribuir ativamente para melhorar as perspetivas da comunidade e do planeta (Bianchi et al, 2022)

Tabela 3. Competências e resultados de aprendizagem por módulo

Módulo	Competências e resultados de aprendizagem		
	Resultados baseados em competências (pessoais e sociais)	Resultados baseados no conhecimento (pensamento)	Resultados atitudinais (Ação)
1. Sustentabilidade Ambiental: o oxímoro da sustentabilidade: um problema complexo que requer um pensamento complexo	Resolver questões ambientais	Identificar os 5 pilares da sustentabilidade ambiental Compreender as questões sociais, culturais, políticas e económicas da sustentabilidade Compreender os órgãos reguladores e o seu papel na governança ambiental Compreender os princípios da precaução e do poluidor-pagador Identificar as questões jurídicas da ODS relacionadas com a sustentabilidade ambiental	
2. Perspetivas sustentabilidade social: alguém está a viver de forma sustentável?	Defender a sustentabilidade social através da alfabetização Ambiental	Definir sustentabilidade social Descrever exemplos de sustentabilidade social, sustentabilidade cultural, sustentabilidade económica e sustentabilidade política (movimentos sociais) Distinguir entre práticas ilegais e legais Compreender os órgãos reguladores e o seu papel da sustentabilidade social Compreender os direitos e deveres individuais e empresariais Identificar crimes ambientais	Adotar um estilo de vida sustentável Liderar e implementar iniciativas de sustentabilidade

24

<p>3. Alterações climáticas: autoconsciência e paradoxos da pegada climática: a minha, a tua a nossa... e é de todos</p>	<p>Conceber de forma criativa novas ideias de comunicação para a ação climática</p>	<p>Explicar o conceito de limites planetários Compreender os impactos dos limites planetários Reconhecer a importância de uma imagem forte na comunicação climática Utilizar corretamente os termos do glossário climático Verificar quais os países que emitiram declarações de emergência climática Reconhecer iniciativas legais para combater as alterações climáticas Descrever as causas da incerteza da ciência climática Justificar a relevância dos relatórios do IPCC</p>	<p>Apresentar uma perspetiva crítica sobre os paradoxos do combate às alterações climáticas e do ativismo climático</p> <p>Fornecer exemplos de contribuições individuais para a mitigação das alterações climáticas</p>
<p>4. Economia circular: mudança sistémica para o clima, para as pessoas, para o planeta</p>	<p>Sugerir soluções circulares imaginativas</p> <p>Fornecer exemplos de contribuições individuais para uma economia circular</p> <p>Pensar criticamente sobre as dificuldades dos modelos de economia circular</p>	<p>Analisar a contribuição do consumo de materiais para as alterações climáticas desde a grande aceleração</p> <p>Calcular a pegada ecológica usando uma calculadora online</p> <p>Reconhecer a pegada de carbono oculta de produtos e atividades comuns</p> <p>Compreender os usos e limitações das calculadoras de pegada</p> <p>Explicar a diferença entre economia linear e circular</p> <p>Enunciar as principais etapas da cadeia de produção-consumo nas economias lineares</p> <p>Enunciar as principais etapas da cadeia de produção-consumo nas economias circulares</p> <p>Explicar o 6 Rs da economia circular</p>	<p style="text-align: right;">25</p>

		<p>Descrever os benefícios globais da economia circular</p> <p>Reconhecer as principais cadeias de valor dos produtos na Europa</p>	
5. Teorias da radicalização	<p>Aplicar os modelos a estudos de caso (por exemplo, ativismo climático) para formular hipóteses interpretativas e possíveis trajetórias de resultados</p> <p>Conceber estratégias de prevenção a vários níveis (macro/meso/micro)</p>	<p>Descrever os 3 modelos de radicalização (Moghaddam, Sabic, Kruglanski), identificando os seus pressupostos, fases e conceitos-chave</p> <p>Comparar criticamente os modelos, explicitando as suas convergências, divergências e pontos fortes/limitações e distinguindo entre radicalização cognitiva e comportamental</p> <p>Analisar as dinâmicas psicológicas, sociais e estruturais dos processos de radicalização e as interações entre indivíduo, grupo e contexto</p>	
6. Técnicas de prevenção da radicalização: técnicas para uma atitude pró-ambiental	<p>Avaliar os impactos individuais, cognitivos e sociais da radicalização e desenvolver estratégias de comunicação e defesa que promovam uma cultura ecológica crítica e inclusiva</p>	<p>Distinguir os 3 níveis de prevenção (primária, secundária, terciária) e aplicar o modelo de saúde pública a classificação das intervenções</p> <p>Identificar sinais de alerta precoce e fatores de risco/proteção e descrever procedimentos para gestão de casos e encaminhamento interdisciplinar (escola-serviços-comunidade)</p>	
7. Resolução de problemas complexos: Sustentabilidade ambiental: ativismo para a resolução de problemas complexos	<p>Argumentação jurídica</p>	<p>Identificar fatores motivacionais e sociais que contribuem para o envolvimento do ativismo climático</p> <p>Compreender o papel do ativismo na facilitação da mudança sistémica</p>	<p>Consciencialização da legislação sobre o comportamento individual e coletivo</p> <p>Compromisso com a justiça ambiental</p>

		Compreender as potenciais dificuldades enfrentadas pelos ativistas	
8. Pensamento crítico para a sustentabilidade social: ninguém fica para trás	Estabilidades práticas, capacidades	Conhecimento teórico	Atitude baseada em valores em relação à sustentabilidade
9. Autoconsciência face às alterações climáticas	Identificar e lidar com emoções difíceis (por exemplo, ansiedade climática), pensamentos e comportamentos relacionados com as alterações climáticas	Identificar regras, direitos e obrigações Ilustrar exemplos de litígios climáticos Dias ou meios legais para litígios climáticos	Compreender mais profunda de como a autoconsciência afeta hábitos e escolhas, e conhecimento de ferramentas para se envolver na autoconsciência Envolver no pensamento crítico e na resolução de problemas para estratégias de resiliência climática Desenvolver um sentido de gestão e responsabilidade ambiental Promover ações colaborativas e defesa da justiça climática
10. Mudança sistémica	Conceber ações colaborativas e de defesa da justiça climática Envolver-se no pensamento crítico sobre as práticas sociais e tendências económicas atuais Expandir argumentos para discutir os desafios ambientais e climáticos	Compreender o duplo papel da lei como obstáculo e ferramenta para uma ação climática eficaz	Aperfeiçoar o sentido de gestão e responsabilidade ambiental Comprometer-se com a justiça ambiental Prever estratégias de resolução de problemas para uma ação climática eficaz

Uma progressão de três níveis - iniciante, intermédio e avançado - corresponde à complexidade cognitiva de compreender, analisar e criar. Os estudantes avançam por estas etapas em cada área de competência (Tabela 5).

Tabela 4. Níveis de progressão e resultados de aprendizagem por modo

Módulo	Sustentabilidade ambiental: o oxímoro da sustentabilidade: um problema complexo que requer um pensamento complexo	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Construir uma compreensão básica dos conceitos de sustentabilidade e dos quadros regulamentares.	Identificar os 5 pilares da sustentabilidade; compreender as dimensões sociais, culturais, políticas e económicas; inscrever os órgãos reguladores e as suas funções; e definir os princípios da precaução e do poluidor-pagador
Intermédio (Analisar)	Examinar as interações entre as questões de sustentabilidade e os sistemas de governação.	Analisar a complexidade das questões de sustentabilidade; distinguir entre abordagens regulatórias e de governança; identificar questões jurídicas relacionadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável.
Avançado (Criar)	Formular e propor estratégias para enfrentar os desafios da sustentabilidade.	Desenvolver soluções para problemas ambientais; propor reformas políticas ou de governança que promovam a sustentabilidade.
Módulo	Perspetivas de sustentabilidade social: alguém está a viver de forma sustentável?	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Compreender os principais conceitos e distinções da sustentabilidade social.	Definir sustentabilidade social; descrever exemplos sustentabilidade cultural, económica e política; e compreender práticas legais/ilegais.
Intermédio (Analisar)	Avaliar os sistemas sociais e regulatórios que apoiam a sustentabilidade.	Analisar os papéis dos indivíduos, empresas e órgãos reguladores; identificar crimes ambientais e implicações na justiça social.
Avançado (Criar)	Liderar e promover a sustentabilidade na prática.	Defender a sustentabilidade social; adotar estilos de vida sustentáveis; conceber e liderar iniciativas sustentabilidade.
Módulo	Alterações climáticas: autoconsciência e paradoxos da pegada climática: a minha, a tua a nossa... e é de todos	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Compreender os conhecimentos básicos sobre alterações climáticas e comunicação.	Explicar os limites planetários; definir termos do glossário climático; reconhecer as principais políticas e relatórios internacionais sobre o clima (IPCC, emergências).
Intermédio (Analisar)	Avaliar criticamente a comunicação e o ativismo sobre as alterações climáticas.	Analisar os paradoxos do ativismo climático; avaliar a incerteza na ciência climática; reconhecer iniciativas legais para combater as alterações climáticas.
Avançado (Criar)	Desenvolver estratégias inovadoras e criativas para a ação climática.	Conceber novas ideias de comunicação; justificar o papel das imagens na defesa do clima; propor estratégias de mitigação individuais e exequíveis.
Módulo	Economia circular: mudança sistémica para o clima, para as pessoas, para o planeta	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Compreender os conceitos e processos das economias lineares versus circulares.	Explicar os modelos linear e circular; enumerar as principais etapas de produção e consumo; descrever os 6 Rs e os benefícios gerais da economia circular.
Intermédio (Analisar)	Avaliar os desafios e implicações dos sistemas circulares.	Analisar a contribuição do consumo para as alterações climáticas; interpretar as pegadas ecológicas e de carbono; identificar as principais cadeias de valor dos produtos europeus.
Avançado (Criar)	Inovar soluções da economia circular.	Propor estratégias circulares imaginativas; conceber intervenções que promovam a circularidade; calcular e interpretar pegadas ecológicas para as melhorar.

Módulo	Teorias da radicalização	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Aprender os principais modelos e teorias da radicalização.	Descrever os modelos de Moghaddam, Sabic e Kruglanski e as suas premissas.
Intermédio (Analisar)	Comparar e aplicar modelos a contextos do mundo real.	Comparar criticamente os modelos; analisar as dinâmicas psicológicas e sociais; distinguir entre radicalização cognitiva e comportamental.
Avançado (Criar)	Conceber estruturas preventivas e intervenções.	Aplicar modelos a estudos de caso; conceber estratégias de prevenção multiníveis justificadas pela teoria.
Módulo	Técnicas de prevenção da radicalização: técnicas para uma atitude pró-ambiental	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Identificar os conceitos-chave da prevenção da radicalização.	Descrever os 3 níveis de prevenção e o modelo de saúde pública; identificar fatores de risco/proteção.
Intermédio (Analisar)	Avaliar métodos de prevenção e estratégias de comunicação.	Avaliar o impacto da radicalização; analisar a gestão de casos e a cooperação interdisciplinar.
Avançado (Criar)	Desenvolver iniciativas inclusivas de prevenção e defesa.	Conceber estratégias de comunicação e defesa que promovam uma cultura ecológica crítica e inclusiva.
Módulo	Resolução de problemas complexos: Sustentabilidade ambiental: ativismo para a resolução de problemas complexos	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Compreender a relação entre ativismo, legislação e mudança sistémica.	Identificar os fatores motivacionais e sociais do ativismo; compreender a legislação e os obstáculos.
Intermédio (Analisar)	Avaliar o impacto do ativismo nas mudanças ambientais sistémicas.	Analisar os desafios do ativismo; avaliar os quadros jurídicos e políticos; criticar as formas de envolvimento.
Avançado (Criar)	Criar estratégias viáveis para a resolução de problemas ambientais.	Formular argumentos a favor da justiça ambiental; conceber campanhas ou intervenções para a sustentabilidade sistémica.
Módulo	Pensamento crítico para a sustentabilidade social: ninguém fica para trás	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Desenvolver valores fundamentais de pensamento crítico e de sustentabilidade.	Compreender a sustentabilidade como um sistema de valores; reconhecer os principais desafios sociais.
Intermédio (Analisar)	Examinar as dimensões sociais e éticas das práticas sustentáveis.	Aplicar o raciocínio crítico para avaliar estratégias de sustentabilidade; avaliar os princípios de inclusão e equidade.
Avançado (Criar)	Conceber soluções equitativas que promovam o princípio de “ninguém fica para trás”.	Gerar novas estruturas para ações socialmente sustentáveis; integrar o raciocínio ético, social e ambiental.
Módulo	Autoconsciência face às alterações climáticas	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Desenvolver a consciência das respostas emocionais e cognitivas às alterações climáticas.	Identificar emoções como a eco ansiedade; compreender direitos e obrigações.
Intermédio (Analisar)	Refletir sobre o comportamento pessoal e as suas implicações legais/ambientais.	Avaliar a relação entre consciência e hábitos; analisar exemplos de casos de litígios climáticos.
Avançado (Criar)	Integrar a autoconsciência nas estratégias de resiliência climática.	Desenvolver ferramentas para a resiliência; envolver-se no pensamento crítico e na resolução de problemas para ação climática.
Módulo	Mudança sistémica	
Nível	Descrição	Resultados de aprendizagem
Iniciante (Compreender)	Compreender a natureza sistémica das estruturas ambientais e jurídicas.	Reconhecer o papel duplo da lei como obstáculo e facilitador da ação climática; descrever as principais tendências sociais e económicas.

Intermédio (Analisar)	Avaliar criticamente as práticas sociais e as interações sistémicas.	Participar em discussões críticas sobre desafios climáticos e ambientais; identificar pontos de alavancagem para a mudança.
Avançado (Criar)	Conceber estratégias de mudança integradas e orientadas para a justiça.	Visão de <i>advocacy</i> colaborativo; criar estratégias de resolução de problemas para uma ação climática eficaz; comprometer-se com a justiça ambiental.

6. Notas finais

O MOOC do ELCRA consiste numa experiência educacional transformadora, concebida para capacitar os alunos a serem agentes de mudança. Baseia-se na integração da taxonomia de Bloom et al na taxonomia invertida, no LifeComp, no GreenComp, na pedagogia construtivista e no pós humanismo, promovendo uma aprendizagem profunda, reflexiva e orientada para a ação, que vai além do ensino tradicional.

Os alunos progridem através de competências cognitivas - da memorização e compreensão à análise, avaliação e criação – enquanto desenvolvem competências pessoais e sociais, como empatia e estratégias para lidar com a eco ansiedade. Mais do que criar soluções, são incentivados a formular novas questões, ampliando o pensamento crítico e a capacidade de inovação. Não se trata apenas de ideais abstratos, mas de práticas reais, integradas no design do curso, que podem ser continuadas e aprimoradas após sua conclusão.

Através da lente do GreenComp, os participantes desenvolvem competências de sustentabilidade que os ajudam a pensar de forma sistémica, agir com responsabilidade e imaginar futuros baseados no equilíbrio ecológico e na equidade social. A pedagogia construtivista e a abordagem pós humanista asseguram que a aprendizagem seja ativa, em vez de passiva, centrada nos desafios do mundo real e adaptável a diferentes contextos.

Olhando para o futuro, o impacto do MOOC poderá ser ampliado através da integração de tecnologias emergentes, como a IA. As ferramentas baseadas em IA podem reforçar a literacia ambiental, oferecendo percursos personalizados, feedback adaptativo e simulações imersivas que ajudam os alunos a compreender a complexidade. Além disso, a IA pode ajudar na deteção precoce de riscos, na modelação de cenários e previsões a nível da comunidade, aumentando a— capacidade dos alunos para antecipar e enfrentar ameaças climáticas. Incorporar estas inovações nas práticas educativas futuras não só aumentará o envolvimento, como também dotará os alunos de competências avançadas necessárias para navegar num mundo ambientalmente incerto.

Em síntese, estas estruturas criam um ecossistema de aprendizagem holístico em que o conhecimento, os valores e a ação se cruzam. O MOOC do ELCRA não se limita a informar — pretende transformar. Ele equipa os alunos com as ferramentas para lidar com a complexidade, desafiar a injustiça e construir comunidades resilientes perante a crise climática.

7. Referências

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: Complete edition*. Longman.
- Bianchi, G., Pisiotis, U., & Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp The European sustainability competence framework. In Y. Punie & M. Bacigalupo (Eds.), *EUR 30955 EN*. Publications Office of the European Union.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain*. David McKay Company, Inc.
- Braidotti, R. (2013a). Posthuman humanities. *European Educational Research Journal*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.2304/eerj.2013.12.1.1>
- Braidotti, R. (2013b). *The Posthuman*. Polity.
- Cachapuz, A. F., Sá-Chaves, I., & Paixão, F. (2004). *Saberes básicos de todos os cidadãos no Séc. XXI*.
- Council of the European Union. (2017). Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). In *Official Journal of the European Union*.
- Cutter-Mackenzie-Knowles, A., Brown, S. L., Osborn, M., Blom, S. M., Brown, A., & Wijesinghe, T. (2020). Staying-with the traces: mapping-making posthuman and indigenist philosophy in environmental education research. *Australian Journal of Environmental Education*, 36(2), 105–128. <https://doi.org/10.1017/ae.2020.31>
- Dewey, J. (1997). *How we think*. Dover Publications.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.
- Guraziu, E., & Latorre, R. (2024). *Framework of competences for the students' "Sustainable Entrepreneurial Mindset."*
- Lewis, S. L., & Maslin, M. A. (2015). A transparent framework for defining the Anthropocene Epoch. *The Anthropocene Review*, 2(2), 128–146. <https://doi.org/10.1177/2053019615588792>
- Maistry, S., Sabelis, I., & Simmonds, S. (2023). Invoking posthumanist vistas: A diffractive gaze on curriculum practices and potential. *South African Journal of Higher Education*, 37(5). <https://doi.org/10.20853/37-5-5988>
- Malone, K., Young, T., & Tran, C. (2023). Post-humanism and environmental education. In *Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756810-0308>
- Melacarne, C., Banchetti, C., Grzymala-Moszczyńska, J., Molinaro, E., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Rullo, M. (2025). *WP2 – Research on issues environmental - related activism and radicalization. OS1.4 – Understand the phenomenon of*

- youth participation in movements promoting environmental sustainability and the fight against climate change, and the factors that can contribute to prevent radicalization. (A2.4).* https://doi.org/10.31219/osf.io/5t2b4_v1
- Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Telesca, G., Rullo, M., Fabbri, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., & Melacarne, C. (2024). *Climate change activism and the risk of radicalization: Insights on how to foster climate engagement through environmental literacy.* <https://doi.org/10.31219/osf.io/9x82q>
- Morin, E. (1999). *Os sete saberes para a educação do futuro.* Instituto Piaget.
- Nyika, R., & Motalenyane, A. M. (2023). A Reflection on implementation of posthumanist pedagogy in polytechnics in Zimbabwe during COVID-19 era. *Journal of Curriculum Studies Research*, 5(1), 181–192. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2023.14>
- Pesovski, I., Vorkel, D., & Trajkovik, V. (2024). AI-powered education: Rethinking the way programming is taught using AI tools and reversed Bloom's taxonomy. *2024 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ITHET61869.2024.10837604>
- Postma, D. (2016). The ethics of becoming in a pedagogy for social justice. A posthumanist perspective. *South African Journal of Higher Education*, 30(3). <https://doi.org/10.20853/30-3-651>
- Rousell, D. (2016). Dwelling in the anthropocene: Reimagining university learning environments in response to social and ecological change. *Australian Journal of Environmental Education*, 32(2), 137–153. <https://doi.org/10.1017/aee.2015.50>
- Rousell, D., Harris, D. X., Wise, K., MacDonald, A., & Vagg, J. (2022). Posthuman creativities: Democratizing creative educational experience beyond the human. *Review of Research in Education*, 46(1), 374–397. <https://doi.org/10.3102/0091732X221084316>
- Sala, A., Punie, Y., Garkov, V., & Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European framework for personal, social and learning to learn key competence. In *EUR 30246 EN*. Publications Office of the European Union.
- Schön, D. A. (1990). *Educating the reflective practitioner.* Jossey-bass publishers.
- Shelley, A. (2021). Reverse Bloom. *Journal of Education, Innovation and Communication*, 2(2), 30–45. <https://doi.org/10.34097/jecom-2-2-Dec2020-2>
- Snaza, N., Appelbaum, P., Bayne, S., Morris, M., Rotas, N., Sandlin, J., Wallin, J., Carlson, D., & Weaver, J. (2014). Toward a posthumanist education. *Journal of Curriculum Theorizing*, 30(2). <https://doi.org/10.63997/jct.v30i2.501>
- Telesca, G., Rullo, M., Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Melacarne, C. (2025). *Exploring university students' environmental literacy, attitudes, and behaviors: Evidence from six countries.* https://doi.org/10.31219/osf.io/8vnby_v1
- UNESCO. (2025, September 29). *What you need to know about education for sustainable development.* <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know>
- Volkman, L., & Fraunhofer, H. (2023). Environmental literacy, sustainable education and posthumanist pedagogy: teaching the climate crisis in a global, transatlantic online setting. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 15(2). <https://doi.org/10.14324/IJDEGL.15.2.02>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes.* Harvard University Press.

Créditos

Learning outcomes and competencies framework to foster environmental literacy and prevent radicalized environmental activism

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18246657> (versão em inglês)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18311104> (versão em português)

Dezembro 2025

Autores

Marta Graça

Alexandra Aragão

Coordenação

Universidade de Coimbra

Tradução para Português

Marta Graça (Universidade de Coimbra)

Alexandra Aragão (Universidade de Coimbra)

Sónia Fidalgo (Universidade de Coimbra)

Dulce Lopes (Universidade de Coimbra)

Fernando Borges (Universidade de Coimbra)

Maria Paixão (Universidade de Coimbra)

Patrícia Ribeiro (Erasmus Student Network Portugal)

33

Agradecimentos

Este documento é um resultado do projeto “ELCRA - Environmental Literacy in Higher Education Context for Preventing Radicalization in Climate Activism”, financiado pelo programa Erasmus+.

Acordo de subvenção n.º 2023-1-IT02-KA220-HED-000161446

ENVIRONMENTAL LITERACY
IN HIGHER EDUCATION CONTEXT
FOR PREVENTING RADICALIZATION IN
CLIMATE ACTIVISM

Co-funded by
the European Union

2023-1-IT02-KA220-HED-000161446

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Erasmus+ National Agency - INDIRE. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them